

शिक्षक : राष्ट्र निर्माण का ज्योतिपुंज

डॉ. गीता श्रीवास्तव

असिस्टेन्ट प्रोफेसर-बी.एड. विभाग, डी.एस.सन. पी.जी. कालेज, उन्नाव, उ.प्र.

Corresponding Author- डॉ. गीता श्रीवास्तव

सारांश:

भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है, इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिये न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की जरूरत है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु शोध कार्यों को बढ़ावा देना चाहिये और नये-नये उपयोग भी सोचे जाने चाहिये। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में शिक्षा व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु शिक्षक या गुरु रहा है, जिसके बिना जीवन का अर्थ समझ पाना सम्भव नहीं है। गुरु को ईश्वर की श्रेणी में रखा गया है जैसे-

गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः।

गुरु साक्षात् परमब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः॥

भारत वर्ष में गुरु पूर्णिमा का वर्ष बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करता था, तो इसी दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु का पूजन करके, उन्हें अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार गुरु दक्षिणा देकर कृतकृत्य होता था। आज भी इसका महत्व कम नहीं है। गुरु की महिमा को महाकवि संत तुलसीदास ने अपने महाकाव्य में 'रामचरितमानस' में गुरु वंदना से की है। जैसे-

'बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुखचि सुवास सरस अनुरागा।'

ऋषि काल से ही देश में गुरु के महत्व को कुछ इस तरह से दर्शाया गया है। शास्त्रों में 'गु' का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल अज्ञान और 'रु' का अर्थ किया गया है, उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिये कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर ज्ञानांजनशलाका से निवारण कर देता है। अर्थात् अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। गुरु को ईश्वर के समान समझा गया है। ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है-

“अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया।

चक्षुःशून्यीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः॥”

मुख्य शब्दः-संस्कृति, शिक्षा, शिक्षक, समाज, राष्ट्र।

प्रस्तावना:

वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये शिक्षक के महत्व पर सर्वाधिक जोर देती है। जिसमें उल्लेख है कि प्रत्येक छात्र का विशिष्ट क्षमताओं की पहचान और उसके विकास के लिये शिक्षकों और अभिभावकों को इनकी क्षमताओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। जिसमें कि छात्रों की अकादमिक और अन्य क्षमताओं का पूर्ण विकास हो सके। उच्चतर शिक्षा अनुभवजन्य क्षेत्रों में प्रवेश की ऐसी अपार सम्भावनाओं के द्वार खुल सकते हैं, जो व्यक्तियों और समुदायों को भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कुचक्र से निकाल सकते हैं। इसी कारण सभी के लिये उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकतायें होनी चाहिये। शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं तथा छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर हमारे समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करते हैं। पूर्ण योगदान के कारण मेधावी छात्र और योग्य शिक्षक हमेशा समाज में सम्मानित सदस्य रहे हैं। विद्वान ही हमेशा अच्छे शिक्षक बनते हैं। प्राचीन सभ्यताओं के अनुसार अच्छा शिक्षक छात्रों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० में अध्यापक की शिक्षा गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापना, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया है। उक्त तथ्यों पर ध्यान देने से ही शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों के उत्साह को वांछित मानक प्राप्त होगा। भारतीय संस्कृति के निर्माण में तथा एक समृद्धशाली राष्ट्र निर्माण में शिक्षक एक सुदृढ़ व्यक्तित्व की भांति कार्य करता है। ज्ञान की वृद्धि करना, उसमें नित नवीन परिवर्तन करना, सुधार करना तथा उस ज्ञान को प्रत्येक व्यक्ति के मध्य विधिपूर्वक प्रसारित करना ही एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षक न केवल किताबी ज्ञान प्रदान करते हैं, अपितु व्यवहारिक ज्ञान को भी अपने शिष्यों व विद्यार्थियों के मध्य प्रदान करते हैं। जिसके फलस्वरूप एक समृद्धशाली व विकसित राष्ट्र का निर्माण होता है, साथ-ही-साथ एक शिक्षक एक सुसभ्य एवं सुसंगत राष्ट्र और विश्वकल्याण की भावना का भी विकास करते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति अनेक लोगों को शिक्षा प्रदान करता है और वह शिक्षा ही राष्ट्र की प्रगति व उसके विकास में अहम भूमिका निभाती है प्राचीन काल से ही भारत देश अपनी विविध संस्कृति के लिये जाना जाता है। भारतीय

संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन समृद्ध संस्कृति है। संस्कृति किसी भी समाज के बौद्धिक मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की सूचक होती है, जो कि एक सम्पूर्ण राष्ट्र का निर्माण करती है। भारत देश विभिन्न संसाधनों व संस्कृति से सम्पन्न एक समृद्धशाली राष्ट्र है। भारत देश की संस्कृति अत्यन्त प्राचीन एवं गौरवपूर्ण है। प्राचीन काल से ही भारत देश को, भारतीय संस्कृति को, भारतवासियों को इस सम्पूर्णता के शिखर पर पहुँचाने में हमारे शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुराणों के मतानुसार भारतीय संस्कृति को समृद्धशाली एवं उन्नत बनाने में हमारे ऋषियों, मुनियों, संतों, भक्तों, दार्शनिकों, विचारकों, गुरुओं आचार्यों, शिक्षकों इत्यादि का महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता, भौतिकता, ग्रहणशीलता, प्राचीनता, नवीनता, निरन्तरता, लचीलापन, सहिष्णुता, लोकहित, विश्व कल्याण और वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना अन्तर्निहित है। मानव जीवन में हमारे आचरण, खान-पान, वेशभूषा, साहित्य, कला, दर्शन, सामाजिक व राजनीतिक संगठन, शिक्षा, विज्ञान, इतिहास, इत्यादि में भारतीय संस्कृति की एक स्पष्ट झलक दिखाई देती है। राष्ट्र की प्रगति के लिए ही मनुष्य संस्कृति के उन पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, जो कि समाज की प्रगति के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। भारतीय संस्कृति एक समृद्धशाली राष्ट्र के निर्माण में सहायक की भांति कार्य करती है। भारत देश विभिन्न संस्कृति से सम्पन्न देश है। प्राचीन काल से ही भारत देश को 'विश्व गुरु' के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्ञान का बोध हमें हमारे शिक्षकों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। हमारे भारत देश में शिक्षक को गुरु के समतुल्य स्थान प्राप्त है। शिक्षक ही एक राष्ट्र का निर्माता होता है व शिक्षक के द्वारा ही हमारे अन्दर नैतिकता, अखण्डता, शांति, एकता इत्यादि गुण प्रवाहित किए जाते हैं और इन सभी गुणों को आत्मसात कर हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं। जिसके परिणामस्वरूप हमारे भीतर वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना का विकास होता है। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास उस देश की शिक्षा व शिक्षा पद्धति पर निर्भर करता है। शिक्षा के अनेको आयाम हैं जैसे- स्कूल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा इत्यादि। भारतीय शिक्षा का इतिहास भारतीय सभ्यता का भी इतिहास है। वास्तविक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य ज्ञान से है और ज्ञान प्राप्ति का मार्ग

शिक्षक द्वारा ही परिपूर्ण होता है। शिक्षक दिन-रात मेहनत कर एक बालक को प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तित करता है। अतः शिक्षा का मानव जीवन के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षा मानव को एक सामाजिक प्राणी बनाती है तथा हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भविष्य में आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के कबिल बनाती है। शिक्षा के माध्यम से मानव का सम्पूर्ण विकास होता है। सामाजिक जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अच्छा शिक्षक छात्रों को अपनी संस्कृति और राष्ट्र गौरव से परिचित कराता है। शिक्षक अपने मन वचन और व्यवहार से एक आदर्श प्रस्तुत करके समस्त छात्रों में राष्ट्र भक्ति की भावना उत्पन्न करता है। भारत में सदैव ही शिक्षकों का सर्वाधिक सम्मान किया जाता है। एक बच्चे के प्रथम शिक्षक सर्वप्रथम उसके माता-पिता ही होते हैं। तत्पश्चात् वह विद्यालयीन शिक्षा ग्रहण करता है। जहां पर उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है तत्पश्चात् वह पूर्ण रूपेण स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। जो कि मानव जीवन में शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। यही कारण है कि महान शिक्षाविद् डह्ले सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारत वर्ष में ५ सितम्बर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ-न-कुछ सीखता ही रहता है। नये-नये अनुभव प्राप्त करता है। सर्वप्रथम एक बालक जन्मोपरान्त अपने माता-पिता से चलना, उठना, बैठना, खाना-पीना, बोलना इत्यादि क्रियाएँ सीखता है। तत्पश्चात् विद्यालय में शिक्षक से तथा जीवन पर्यन्त अनेक लोगों से कुछ-न-कुछ सीखता ही रहता है। इस प्रकार वह जो भी ग्रहण करता है, जो भी सीखता है वह सब ज्ञान है और वह जिस किसी से भी जो कुछ भी सीखता है। वह सभी लोग उस व्यक्ति के शिक्षक ही होते हैं।

शिक्षक को भगवान के समान एक अनमोल उपहार माना जा है। जिस तरह ईश्वर पूरे ब्रह्माण्ड का निर्माता होता है। उसी प्रकार एक अच्छा शिक्षक एक अच्छे व एक पूर्ण राष्ट्र का निर्माता माना जाता है। शिक्षक हमको हमेशा सौहार्द पूर्ण मन से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में फैली कुरीतियों, सामाजिक समस्यायें व भ्रष्टाचार इत्यादि को खत्म किया जा सकता है। शिक्षक अपने ज्ञान की ज्योति से हमें प्रकाशित करते हैं और हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं। किसी भी समाज को विकसित करने के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है, कि यहां के लोग भी शिक्षित हो। एक शिक्षित व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से अपने आस-पास फैली कुरीतियों को, भ्रष्टाचार को, अन्धविश्वास को अज्ञानता को समाप्त कर सकता है तथा अपने ज्ञान से अन्य व्यक्तियों को भी शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षक ज्ञान के सागर के समान होता है। जो कि दूसरों को शिक्षा प्रदान करता है इसीलिए यह कहा जाता है कि शिक्षक उस मोमबत्ती की भांति है, जो कि स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। एक शिक्षक एक अच्छे और आदर्श व्यक्तित्व का रूप भी माना जाता है। क्योंकि वह बच्चों का भविष्य तो सँवारते ही है। साथ-ही-साथ शिक्षक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बनाने में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा प्रदान करते हैं किसी राष्ट्र का मूर्तरूप उसके नागरिकों में ही निहित होता है। शिक्षक न केवल विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माता होता है, बल्कि वह उसे सामाजिक ज्ञान भी प्रदान कराता है शिक्षक की भूमिका केवल छात्रों को केवल किताबी ज्ञान प्रदान करने तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि वह छात्रों को पढ़ाई के अलावा उन्हें सामाजिक जीवन से सम्बन्धित दायित्वों का बोध कराते हैं तथा उन्हें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं तथा उन्हें समाज के निर्माण व विकास के योग्य बनाना भी एक शिक्षक का ही दायित्व होता है। एक निपुण शिक्षक अपनी शिक्षण शैली से विद्यार्थियों में राष्ट्रियता की भावना का विकास करता है। राष्ट्रियता का भाव जहां एक और विद्यार्थियों को राष्ट्रभक्त और आदर्श नागरिक बनाता है। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता का विकास भी कराता है। भारतवर्ष में प्राचीनकाल से अनेकों ऋषि-मुनियों व गुरुओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन कालीन ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान राम इत्यादि

ने भी अनेकों वर्षों तक आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। एक शिक्षक सुसम्पन्न एवं शान्तिपूर्ण राष्ट्र और विश्व का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक को अपने सभी छात्रों को एक सुन्दर एवं सुरक्षित भविष्य देने के लिए तथा सारे विश्व में शान्ति एवं एकता की स्थापना है लिए उनके कोमल मन मस्तिष्क में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के रूप में वसुधैव कुटुम्बकम् के विचार रूपी बीज बोने चाहिए। शिक्षक एक व्यक्ति को कुशल नागरिक व सम्पूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करता है। शिक्षक अपने शिष्य की शिक्षा के जरिये व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है। शिक्षा एक मजबूत ताकत है, जिससे हम समाज को एक सकारात्मक बदलाव की ओर ले जा सकते हैं।

शिक्षा का मुख्य आधार शिक्षक ही होता है। छात्रों को समाज के निर्माण के योग्य बनाना भी एक शिक्षक का ही दायित्व होता है। शिक्षक ही एक सुदृढ़ और विकासशील देश की मजबूत नींव है और प्रत्येक छात्र और समाज का भविष्य शिक्षकों के हाथ में पूरी तरह सुरक्षित है। आज भले ही आधुनिक युग में शिक्षा का स्वरूप दिन-प्रतिदिन बदलता जा रहा है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ रहा है जैसे- आईई आईई टीई, आईई आईई एमई विश्वविद्यालय तथा इंटरनेट पर अधिकांश शिक्षण वेब पोर्टल होने के बावजूद भी 'क्लासरूम शिक्षा और शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। उच्च शिक्षा और उच्चतम शिक्षा हेतु इंटरनेट शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु शिक्षक ही समाज की आधारशिला है। वह मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है और भविष्य में भी समाज को उचित राह दिखाने के मार्ग पर अग्रसर है और इसी कारण भारतीय संस्कृति में शिक्षक को माता-पिता से भी उच्च स्थान प्राप्त है। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास उस देश की शिक्षा, शिक्षा पद्धति व शिक्षित नागरिकों पर ही निर्भर करता है। शिक्षा हमें ज्ञान, विनम्रता, व्यवहार कुशलता और योग्यता प्रदान करती है। शिक्षा में अनेको उद्देश्यों की पूर्ति शिक्षकों के माध्यम से होती है। शिक्षा का उद्देश्य एक उत्तरदायी नागरिक व समाज का निर्माण करना भी होता है तथा एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वही होता है, जो कि जीवन पर्यन्त स्वयं एक विद्यार्थी बना रहता है। इस प्रक्रिया में वह पुस्तकों के साथ-साथ अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखता है। इस प्रकार एक विकसित समृद्ध एवं हर्षित राष्ट्र व विश्व के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान समय में जबकि कोरोना वायरस एक महामारी का रूप लेकर सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है। सम्पूर्ण विश्व के सभी राज्यों में, यहां तक कि भारत देश में कोरोना वायरस पूर्ण रूप से अपने पैर पसार चुका है तथा संकट की इस परिस्थिति में भी शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों सम्भावनाएं खोजी जा रही हैं। जिसमें कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अह्नलाइन क्लासेस के माध्यम से शिक्षित कर रहे हैं कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में लाखों लोगों को शिक्षित करने के तरीके में भी परिवर्तन कर लिया है और साथ ही 'होम स्कूलिंग' की परिस्थितियां तैयार की गई हैं। जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक सार्थक कदम है। इसके साथ ही मोबाइल फोन, लैपटॉप दूरदर्शन इत्यादि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। शोधार्थियों को भी बेबिनार के माध्यम से लगातार जोड़ा जा रहा है। जो कहीं-न-कहीं सकारात्मक रूप से राष्ट्र के विकास की ओर अग्रसर है और भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी ज्ञान प्राप्ति के रूप में प्रगतिशील है।

अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षक ही एक समृद्धशाली राष्ट्र की नींव होता है और एक सम्पूर्ण विकसित राष्ट्र का निर्माण करता है। शिक्षक और राष्ट्र एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से अन्तर्सम्बन्धित है। एक समृद्धशाली राष्ट्र के निर्माण में एक शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान है।